

Appendix A.

Table A.1: Initial prompts

L.	Initial prompt
ES	<p>Toma en consideración las siguientes definiciones: Requisito Funcional: Requisito relativo a un resultado de comportamiento que será proporcionado por una función de un sistema (o de un componente o servicio). Requisito No Funcional: Un atributo de calidad o una restricción. Atributo de calidad: Un requisito que pertenece a un problema de calidad que no está cubierto por los requisitos funcionales. Restricciones: Un requisito que limita el espacio de la solución más allá de lo necesario para cumplir con los requisitos funcionales y de calidad dados. Las 9 pautas de un buen requisito que deseo que tengas en cuenta al generar requisitos basados en los ejemplos que te proporcionaré son las siguientes: 1.Necesario: El requisito es esencial para la capacidad del sistema y debe ser realista de implementar dentro de las limitaciones del producto. 2.Independiente de la Implementación: Independiente de la implementación, lo que significa que no se especifica cómo el sistema debe cumplir un requisito desde un punto de vista técnico, pero sigue siendo necesario. 3.No Ambiguo: Los requisitos solo deben poder interpretarse de una manera. 4.Coherente: No debe entrar en conflicto con otros requisitos ni ser lo mismo con diferentes palabras. 5.Completo: El requisito es medible y contiene toda la información necesaria para que se implemente correctamente. 6.Singular: El requisito no debe ser una combinación de varios requisitos. 7.Factible: Debe ser realista para el programa (basado en el contexto). 8.Trazable: ¿Puedes entender por qué está presente el requisito (en este caso, la descripción del problema)? 9.Verificable: La entidad final debe ser comprobable. Por ejemplo, es difícil comprobar si algo es bueno. Los requisitos no funcionales pueden contemplar los siguientes atributos de calidad: 1.Disponibilidad: Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible para su uso cuando se requiere. 2.Tolerancia a fallos: Capacidad del sistema o componente para operar según lo previsto en presencia de fallos hardware o software. 3.Legal: Certificados o licencias que debe tener el sistema. 4.Estética de la interfaz de usuario: Capacidad de la interfaz de usuario de agrandar y satisfacer la interacción con el usuario 5.Mantenibilidad: Esta característica representa la capacidad del producto software para ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas. 6.Capacidad para ser usado: Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad. 7.Eficiencia de desempeño: Esta característica representa el desempeño relativo a la cantidad de recursos utilizados bajo determinadas condiciones. 8.Portabilidad: Capacidad del producto o componente de ser transferido de forma efectiva y eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro. 9.Escalabilidad: Capacidad en el que un producto o sistema se puede adaptar de manera efectiva y eficiente para hardware, software u otros entornos operativos o de uso diferentes o en evolución. 10.Seguridad: Capacidad de protección de la información y los datos de manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. 11.Usabilidad: Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones.</p>
EN	<p>Consider the following definitions: Functional Requirement: A requirement concerning a result or behavior that shall be provided by a function of a system. Non Functional Requirements: A quality requirement or a constraint. Quality requirement: A requirement that pertains to a quality concern that is not covered by functional requirements. Constraints: A requirement that limits the solution space beyond what is necessary for meeting the given functional requirements and quality requirements. Non-functional requirements may include the following quality concern: 1.Availability: Degree to which a system, product or component is operational and accessible when required for use.. 2.Fault tolerance: Degree to which a system, product or component operates as intended despite the presence of hardware or software faults. 3.Legal: Certificates or licenses that the system must have. 4.Look and feel: Degree to which a user interface enables pleasing and satisfying interaction for the user. 5.Maintainability: This characteristic represents the degree of effectiveness and efficiency with which a product or system can be modified to improve it, correct it or adapt it to changes in environment, and in requirements. 6.Operational: Degree to which a product or system has attributes that make it easy to operate and control. 7.Performance: This characteristic represents the performance relative to the amount of resources used under stated conditions. 8.Portability: Degree of effectiveness and efficiency with which a system, product or component can be transferred from one hardware, software or other operational or usage environment to another. 9.Scalability: Degree to which a product or system can effectively and efficiently be adapted for different or evolving hardware, software or other operational or usage environments. 10.Security: Degree to which a product or system protects information and data so that persons or other products or systems have the degree of data access appropriate to their types and levels of authorization. 11.Usability: Degree to which a product or system can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. The 9 qualities of a good requirement that I want you to keep in mind when generating requirements based on the examples I will write to you are the following: 1. Necessary: The requirement is essential for the capability of the system and should be realistic to implement from the constraints of the product. 2. Implementation Free: Implementation independent, which means not saying how a system should do a requirement from a technical standpoint but still be necessary. 3. Unambiguous: The requirements should only be able to be interpreted one way. 4. Consistent: Not conflicting with other ones or be the same thing with different words. 5. Complete: The requirement is measurable and containing all the information needed for it to be implemented correctly. 6. Singular: The requirement should not be a combination of many requirements. 7. Feasible: Should be realistic for the program (based on context). 8. Traceable: Can you understand why the requirements is there (In this case the problem description). 9. Verifiable: The final entity should be testable. For example, good is hard to test.</p>

Appendix B.

Best Hyperparameters - RQ1 and RQ2

Table B.2 and Table B.3 show the best hyperparameters used for the shallow ML and DL algorithms, respectively, for all the experiments. MNB presents an alpha of 0.5 as the optimal value in most of the combinations, which implies a low smoothing but could generate a high variance. The fit_prior parameter has 'true' in two of the combinations and 'false' in the other four. MLR presents several values for C and for all combinations choose the algorithm 'newton-cg' over 'lbfgs'. SVM performs better using, in most of the cases, a kernel rbf, one of the most popular kernel used.

Table B.2: Best Hyperparameters - Shallow ML algorithms

Alg.	Hp	BoW Unigram	BoW Bigram	BoW Trigram	TF-IDF Unigram	TF-IDF Bigram	TF-IDF Trigram
Translated PROMISE_exp							
MNB	alpha: fit_prior:	0.5 false	0.5 false	0.5 true	0.5 false	0.1 true	0.5 false
MLR	C: solver:	2 newton-cg	10 newton-cg	10 newton-cg	100 newton-cg	100 newton-cg	100 newton-cg
SVM	C: gamma: kernel:	10 0.01 rbf	10 0.01 rbf	10 0.01 rbf	10 0.1 rbf	10 0.001 linear	10 0.1 rbf
Balanced PROMISE_exp							
MNB	alpha: fit_prior:	1.0 true	0.1 false	0.1 false	0.5 false	0.1 false	0.1 false
MLR	C: solver:	1 newton-cg	1 newton-cg	1 newton-cg	10 newton-cg	10 newton-cg	10 newton-cg
SVM	C: gamma: kernel:	10 0.01 rbf	0.5 0.001 linear	10 0.01 rbf	10 0.5 rbf	10 0.5 rbf	10 0.5 rbf

Table B.3: Best Hyperparameters - DL algorithms

Hyperparameters	CNN	BETO
Translated PROMISE		
batch_size:	32	16
epochs:	60	10
dropout1:	0.5	0.2
dropout2:	0.3	-
filtersmap:	100	-
learning_rate:	0.0005	0.00001
Translated PROMISE_exp		
batch_size:	16	16
epochs:	40	14
dropout1:	0.5	0.2
dropout2:	0.5	-
filtersmap:	100	-
learning_rate:	0.0005	0.00001

Appendix C.

Figure C.1 and Figure C.2 represents the confusion matrices for the best models on Translated PROMISE_exp and Figure C.3 and and Figure C.4 for

the best models on Balanced PROMISE.

Figure C.1: Confusion matrix - Translated PROMISE.exp

Figure C.2: Confusion matrix - Translated PROMISE_exp

Figure C.3: Confusion matrix - Balanced PROMISE

Figure C.4: Confusion matrix - Balanced PROMISE